

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Сардоржон Рахмонов

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси,

sardorjonrahmonovphd@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800503>

Аннотация. Ҳозирги кунда “давлат хизматчиларини аттестациядан ўтказиш” тушунчасининг ҳуқуқий таърифи йўқлиги соҳа бўйича маъмурий процедурани амалга ошириш амалиётига салбий таъсир кўрсатмоқда. Юридик адабиётларда аттестация давлат хизматчиси эгаллаб турган лавозимга мувофиқлигини текшириш учун ходимнинг малакаси таърифи сифатида, шахсга маълум бир малакани берадиган ҳужжат шаклида белгиланган ёки эгаллаб турган лавозимга мувофиқлик ёки номувофиқликни ўрнатишга қаратилган баҳолаш фикри сифатида талқин этилади. Шу нуқтайи назардан ушбу тқисда давлат фуқаролик хизматчиларини аттестациядан ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар. амалий кўникма, малака, аттестация, касбий ва шахсий салоҳият, давлат фуқаролик хизмати.

Ҳозирги кунда ходимларнинг маълум бир даврдаги фаолиятини баҳолаш жараёни сифатида ёки малака, билим даражаси, амалий кўникмаларни аниқлаш тартиби, ходимнинг касбий фазилятлари ва уларнинг лавозимга мувофиқлиги даражасини белгилаш, давлат хизматчисининг касбий, ишбилармонлик ва шахсий фазилятларини аниқлаш, текшириш, баҳолаш ва расмий равишда давлат хизматига қўйиладиган талабларга мувофиқлигини аниқлаш сифатида ҳам қаралади.

Илмий ва ўқув адабиётларда мазкур тушунча аниқ таърифга эга эмас. Мисол учун, В.И.Курилов аттестацияни кенг маънода ходим, талаба, фуқаронинг малакаси, билим даражаси, унинг ишбилармонлик ва сиёсий фазилятларининг маълум бир касб, мутахассислик, малака ёки лавозимга мувофиқлигини аниқлаш деб тушунади¹.

Ф.Исаеванинг таъкидлашича, аттестация, тор маънода, хизматчиларнинг профессионал, ишчанлик ва шахсий хислатларига баҳо бериш, унинг хизмат-мансаб талабларига мос келишини текшириш мақсадида ўтказилади².

Ҳ.Т.Мелешко таъкидлашича, аттестацияни талқин қилиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида номақбул оқибатларга олиб келиши мумкин. Кейинги малака унвонларини бериш қоидалари малакаларни аниқлаш билан боғлиқ, аммо уларни ходимларни сертификатлашда механик равишда қўллаш мумкин эмас³. Муаллиф биринчи навбатда, аттестация малака таърифига нисбатан ўзига хос тушунча эканлигини ва кўплаб ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини таъкидлайди. Иккинчидан, аттестация тушунчасининг икки томонлама талқини ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида исталмаган оқибатларга олиб келиши мумкин, чунки ходимларни аттестацияни кенг ва тор тушунишга асосланган қараш ноаниқликка олиб келади ва натижада ҳуқуқий

¹ Курилов В.И. Аттестация специалистов народного хозяйства. М.: Юрид. лит., 1981. С. 8.

² Исаева Ф.Б. Давлат хизматчисини аттестациядан ўтказиш ва унинг ҳуқуқий оқибатлари. Т.: Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. №NS-2021. 57 б.

³ Мелешко Х.Т. Правовые проблемы аттестации рабочих и служащих. Минск: Университетское, 1990. С. 8.

нормаларни қўллашда хатоларни юзага келишига олиб келади.

А.Р.Жиров аттестацияни маълум бир тоифадаги ходимларнинг касбий, ишбилармонлик, ахлоқий ва сиёсий даражасини ошириш учун, шунингдек, ходимларни танлаш ва жойлаштиришни такомиллаштиришда маъмуриятга ёрдам бериш махсус меҳнат қобилиятини ва уларнинг меҳнат функцияларини бажариш сифатини даврий равишда давлат томонидан белгиланган текшириш шакли сифатида тавсифлайди⁴. Тақдим этилган таърифнинг ўзига хос хусусияти, бизнинг фикримизча, муаллиф аттестацияни нафақат тасдиқланганларнинг лавозимга мувофиқлигини аниқлашга, балки уларнинг касбий, ахлоқий даражасини оширишга ва жуда муҳим бўлган танловга маъмуриятга ёрдам беришга қаратилган даврий текшириш шакли деб билади.

Л.И.Лазор аттестацияси деганда, эгаллаб турган лавозимга ёки ходимларнинг белгиланган тоифаси томонидан бажарилган ишларга мувофиқлигини аниқлашда қонунда назарда тутилган ишбилармонлик малакасини, шахсий ва ахлоқий фазилатларни мажбурий даврий кўриб чиқиш ва баҳолаш тушунилади⁵. Ушбу таъриф доирасида муаллиф, айниқса, ходимнинг қонуний даврий текшируви ва баҳоси сифатида аттестация мажбурий бўлиши кераклигига алоҳида эътибор қаратади.

Д.М.Овсянконинг таъкидлашича, аттестация давлат хизматчиларини танлаш, малакасини ошириш, жойлаштириш, уларнинг касбий тайёргарлик даражасини аниқлаш ва тўлдириладиган лавозимга мувофиқлиги, кейинги малака тоифасини тайинлаш бўйича фаолиятни такомиллаштиришга ҳисса қўшиш учун мўлжалланган⁶.

Д.Н.Бахрах ва В.И.Курилов алоҳида давлат хизматчиларига нисбатан амалга ошириладиган умумий ва шахсий аттестацияни ажратиб кўрсатади. Умумий аттестация давлат хизматчиларининг ишини баҳолаш мақсадида амалга оширилади ва уларнинг масъулият ҳиссини оширишга қаратилган. Шахсий унвон бериш учун тақдим этиш, давлат хизматчисини бошқа лавозимга тайинлаш ёки уни ишдан бўшатиш билан боғлиқ. Бизнинг фикримизча, умумий аттестацияни тушунишда жуда муҳим нарса шундаки, у бутун давлат хизматчисини эмас, балки унинг ишини, у эришган натижаларни баҳолашга қаратилган⁷.

Ю.Н.Старилов аттестацияни комиссияси белгиланган илмий асосланган процедура доирасида ходимнинг ўз лавозимига мувофиқлиги даражасини аниқлаш учун ходимнинг ишбилармонлик, шахсий ва ахлоқий фазилатларини баҳолайдиган фаолият деб тушунади⁸.

В.М.Манохин таъкидлашича, ходимнинг тўлдириладиган лавозимга мувофиқлигини текширишдан ташқари, аттестация янада аниқ мақсадларни кўзлайди: аттестациядан ўтаётган шахснинг ўсиш истиқболларини аниқлаш, ходимни малакасини оширишга ундаш ва умуман аттестация бутун ишга қабул қилиш жараёнини яхшилашга

⁴ Жиров А.П. Правовые аспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промышленности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 7.

⁵ Л.И. Лазор. Правовые проблемы конкурсного подбора. Аттестация кадров и рабочих мест на современном этапе: дис. ... докт. юрид. наук. Луганск, 1991. С. 33.

⁶ Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2000. С. 70.

⁷ Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2000. С. 249.

⁸ Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: дис. ... докт. юрид. наук. Воронеж, 1996. С. 318.

яхшилашга ёрдам беради⁹.

А.В.Куракин ва А.А.Савостин аттестацияни давлат хизматини такомиллаштириш ва тасдиқланган шахснинг ички салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган давлат хизматчисининг давлат лавозимига касбий мувофиқлигини баҳолашнинг маъмурий-ҳуқуқий тартиби деб ҳисоблашади, уларни қонунда белгиланган маъмурий-ҳуқуқий чораларни кўришга мажбур қилишади¹⁰. В.И.Колесникова тақдим этилган таърифни тўлдириб, ушбу процедура кадрларнинг касбий ва шахсий салоҳиятини самарали ривожлантиришга ҳисса қўшиши кераклигини ва бунинг натижасида қабул қилинган маъмурий-ҳуқуқий чоралар нафақат ахлоқий ва тарбиявий хусусиятга эга бўлиши кераклигини таъкидлайди¹¹.

Е.А.Аксенова ҳам қайд этишича, давлат хизмати тизимида аттестациянинг асосий вазифаси ходимнинг ўз лавозимига мувофиқлиги даражасини баҳолаш ва иш сифати ва ходимларнинг қайтиш даражасини ошириш учун захираларни аниқлашдир¹².

М.Г.Киржимановнинг таъкидлашича, давлат хизматчисини аттестация давлат хизматчисининг фаолиятини ва умуман давлат органининг фаолиятини такомиллаштиришга ҳисса қўшиш учун мўлжалланган¹³.

Ю.В.Ростовцева давлат хизматчисини аттестациядан ўтказишни давлат хизматчисининг давлат хизмати лавозимига мувофиқлигини аниқлаш, уни давлат хизматчиси билан алмаштириш имкониятини аниқлаш мақсадида амалга оширилган касбий ва шахсий фазилатлари, жараёнлари ва касбий расмий фаолияти натижаларини даврий баҳолашнинг маъмурий-ҳуқуқий шакли деб тушунади¹⁴.

Т.В.Анисимованинг сўзларига кўра, давлат хизматчиларини ҳуқуқий институт сифатида аттестация қилишни қуйидаги хусусиятлари таъкидлаб ўтади: давлат хизматидан ўташ даврида ривожланадиган аттестация ва расмий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар тизими; ходимларнинг ишбилармонлик, шахсий ва ахлоқий фазилатларини, уларнинг иш натижаларини баҳолаш; уларнинг фаолияти устидан самарали назорат қилиш; аниқлаш касбий тайёргарлик даражаси ва ходимнинг жорий лавозимига мувофиқлиги; жамиятни ривожлантиришнинг ижобий сценарийсини амалга ошириш доирасида давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш мақсадида тегишли малакаларни, мумкин бўлган мартаба истиқболларини рағбатлантириш ва тайинлаш масалаларини ҳал қилиш¹⁵.

⁹ Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. М.: Юристъ, 1997. С. 43.

¹⁰ Куракин А.В., Савостин А.А. Процедуры, обусловленные прохождением государственной гражданской службы Российской Федерации // Право и политика. 2004. № 8. С. 32.

¹¹ Колесникова В.И. Административно-правовые основы аттестации государственных служащих: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001. С. 46.

¹² Аксенова Е.А. Управление персоналом в системе государственной службы. М.: ИПК госслужбы, 1997. С. 119.

¹³ Киржиманов М.Г. Правовые основы подбора кадров государственных служащих, их аттестации и повышения квалификации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 105.

¹⁴ Ростовцева Ю.В. Аттестация государственных гражданских служащих Российской Федерации: правовые и организационные проблемы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9.

¹⁵ Анисимова Т.В. Институт аттестации государственных служащих в административном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10.

“Давлат фуқаролик хизматчиларини аттестациядан ўтказиш” тушунчаси маъмурий ҳуқуққа оид бошқа бир қатор ишларда ҳам очиб берилган. Шу билан бирга, шуни ҳисобга олиш керакки, у бошқа соҳаларда фаолият билан шуғулланадиган ходимларни аттестация қилишнинг ўхшаш тушунчалари билан мазмунан мос келмайди.

Тақдим этилган таърифларнинг умумийлиги шуни таъкидлашимизга имкон берадики, баъзи муаллифлар аттестацияни баҳолаш жараёни, тартиби, таърифи, текшируви, мувофиқликни баҳолаш, фаолият деб билишади; бошқалари, ушбу атамани белгилашда аттестациянинг ўзи мақсад ва вазифаларидан келиб чиқади. Шу билан бирга, аттестациянинг мақсад ва вазифаларига қараб, кўриб чиқиладиган таърифларни, бизнинг фикримизча, икки гуруҳга бўлиш мумкин.

Биринчидан, аттестация қуйидагиларга қаратилган: 1) давлат хизматчисининг касбий тайёргарлик даражасини аниқлаш; 2) унинг давлат хизмати лавозимига мувофиқлигини аниқлаш; 3) давлат хизматчисига унвон тайинлаш масаласини ҳал қилиш.

Иккинчидан, аттестациянинг асосий мақсади - давлат хизматчисининг давлат хизмати лавозимига мувофиқлигини аниқлаш.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, давлат фуқаролик хизматида аттестация деганда, бу давлат фуқаролик хизматчисининг давлат хизмати лавозимига мувофиқлигини аниқлаш учун давлат органининг аттестация комиссияси томонидан амалга ошириладиган даврий маъмурий процедура, у аттестация даврида эришган касбий фаолияти натижаларини баҳолаш асосида, унинг натижаларига кўра қонуний равишда белгиланган қарор қабул қилинадиган, шу жумладан давлат хизматчисини расмий лавозимга кўтаришга қаратилган юқори давлат хизмати лавозимига алмаштириш имкониятини яратиш ҳисобланишини тушуниш мумкин.

Аттестациянинг асосий мақсадларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1) давлат хизмати ходимларини шакллантиришга ҳисса қўшиш;

2) давлат хизматчиларининг малакасини ошириш;

3) давлат органида давлат хизмати лавозимларини қисқартиришда давлат хизмати лавозимини эгаллашнинг имтиёзли ҳуқуқини аниқлаш билан боғлиқ масалаларни, шунингдек давлат хизматчиларига иш ҳақи тўлаш муддатларини ўзгартириш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш.

Давлат хизматчиларини аттестация қилиш бўйича тақдим этилган мақсадлар тўплами олимларнинг юқоридаги фикрларини тасдиқлайди, давлат хизматчиларини аттестация қилиш биринчи навбатда давлат органи учун, иккинчидан эса давлат хизматчисининг ўзи учун зарурдир. Ушбу процедуранинг аксарият мақсадлари давлат хизматчисининг давлат органи томонидан тасдиқланиши зарурлигини аниқлашга қаратилган. Давлат хизматчиси давлат хизматининг лавозимига мос келадиган бўлса, давлат органининг аттестация комиссияси иш берувчининг вакили олдида давлат хизматчисининг мартаба кўтарилиши масаласини қўйиши мумкин.

Бизнингча, аттестация комиссияси аттестациядан муваффақиятли ўтган давлат хизматчисини расмий ўсиш тартибида бўш турган давлат хизмати лавозимини тўлдириш учун уни кадрлар захирасига киритишни тавсия этиш ҳуқуқига эга бўлиши

керак. Аттестация натижалари давлат хизматчисига бевосита таъсир қилиши мумкин, агар давлат хизматчиси аттестация комиссияси томонидан давлат хизмати лавозимига номувофиқ деб тан олинган бўлса, уни давлат хизмати лавозимига туширишга ёки ҳатто давлат хизматидан бўшатишга олиб келади.

Шу ўринда аттестация турларини таҳлил қилиб чиқсак. Илмий ва қонунчилик манбаларини таҳлил қилган ҳолда, аттестацияни қўйидаги турларини ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) мунтазам аттестация, ҳар уч йил (ёки беш йил)да бир марта ўтказилади; 2) навбатдан ташқари аттестация (3 (5) йил ўтмасдан амалга оширилади); 3) муайян фуқаролик хизмати ўринларни тўлдириш учун давлат хизматчиларининг аттестация қилиш.

Бизнинг фикримизча, ҳар уч йилда бир марта аттестация қоидаси тушунтиришни талаб қилади, чунки у давлат хизматчисининг ушбу лавозимга тайинланган кундан бошлаб ўрнини босадиган давлат хизмати лавозимини дастлабки аттестация вақтини белгиламайди. Давлат хизматчиларининг аттестация варақаларини ўрганиш шуни таъкидлаш мумкинки, бундай дастлабки аттестация давлат хизматига тайинланганидан бир ёки икки йил ўтгач амалга оширилади, чунки аттестация муддати тўғрисидаги умумий қоида ва давлат хизматчиларини аттестацияни тақиқлашни талаб қилади. Шу билан бирга, биз давлат хизматчиларини давлат хизмати лавозимларини алмаштиришнинг уч йиллик муддати тугашидан олдин аттестация қилиш уларни мунтазам аттестациядан ўтган давлат хизматчилари билан тенг бўлмаган ҳолатга келтиради, деб ҳисоблаймиз. Уларнинг профессионал бажариш натижалари мунтазам аттестациядан ўтган давлат хизматчиларининг профессионал бажариш натижалари ҳажми сезиларли даражада фарқ қилади.

Шунга кўра, давлат хизматчиларининг навбатдан ташқари аттестациядан ўтказиш давлат хизматчисининг иш ҳақиға қўшимча тўловлар миқдорини ўзгартиришга қаратилган бўлиши мумкин.

Бизнинг фикримизча, аттестациянинг юқоридаги турларига қўшимча равишда кириш аттестацияни ҳам киритиш мумкин. Мазкур аттестация тури аттестациянинг умумий мақсадларига мос келади. Яъни, мазкур тартибот давлат фуқаролик хизматчинини давлат фуқаролик хизматиға тайинланишда амалга оширилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, давлат фуқаролик хизматиға аттестацияни қўйидаги турларға бўлиш мумкин:

- 1) кириш аттестацияси;
- 2) мунтазам аттестация;
- 3) навбатдан ташқари аттестация;

4) муайян фуқаролик хизмати ўринларни тўлдириш учун давлат хизматчиларининг аттестация қилиш.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, давлат фуқаролик хизматчиларини аттестациядан ўтказиш ҳуқуқий жиҳатдан ўрганишға муҳтож соҳа ҳисобланади. Бу борада давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қилувчи тизимни яратиш алоҳида аҳамиятға эгадир.

References:

1. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;
2. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. (2022). YESTERDAY'S, TODAY'S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN. Conference Zone, 119–121. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362> ;
4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 ;
5. Зиядуллаев, М. (2022). Роль социального обеспечения в стратегии развития Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/S), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125> ;
6. Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68> ;
7. Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/S), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>